

Kit de Herramientas para la automatización de procesos para la gestión del 3er Encuentro de Personas Técnicas Académicas, UNAM.

Franco S.I, García-Sánchez Laura Leticia,
Comité organizador del encuentro.

Comité organizador: Alvarado Zink María Alejandra, Carbajo Mata Maria Antonieta, Carrillo Velázquez Lucia Patricia, Castilla León Alejandra, Galicia Espinosa Erika, Hernández Rendón Froylán, Manzanera Silva Norma Ahída Martínez Cabrera Gema.

Participación especial: Juárez Ramírez Brandon Daniel

Índice

Objetivo	1
Introducción	1
Descripción del evento	1
Productos desarrollados y descripción de los scripts	4
Conclusiones	5
Anexo I: Formulario Registro Resumen	6
Anexo II: Códigos para automatización del Registro del Resumen	14
Anexo III: Formulario para evaluaciones	38
Anexo IV: Códigos para Evaluaciones	50

Objetivo:

Poner a disposición los productos generados durante la organización del 3er encuentro de TAs de la UNAM que permitieron la automatización de la generación de los resúmenes y de la comunicación con el Comité Académico y los autores.

Introducción:

Desde el año 2023 se han realizado 2 ediciones del evento “Encuentro de Técnicos Académicos de la UNAM”.

En ambas ediciones el plan de acción ha sido ligeramente diferente, reflejando en los objetivos planteados las inquietudes de los propios organizadores.

De manera general, ambos eventos tuvieron un formato de foros o conversatorios sobre la normativa institucional que rige la carrera académica de las personas técnicas académicas (PTAs); esto es, el crecimiento, desarrollo y reconocimiento de su trabajo.

Del primer encuentro al segundo, hubo un salto en alcance y temas. El primer evento se realizó en formato de mesas de trabajo en donde se discutieron entre las mismas PTAs las actividades principales, su relación con programas como el PRIDE, requisitos estatutarios, criterios locales (de cada entidad o dependencia académica), etc. De aquí se desprendieron muchas dudas que fue lo que dió pie al segundo evento.

El 2o encuentro tuvo un mayor alcance y visibilidad, participaron más de 800 PTAs pero, la participación fue pasiva, ¿qué significa esto? Que se organizaron conferencias que dieran respuestas a las dudas que surgieron en el 1er encuentro pero la participación de la comunidad técnica académica únicamente fue para escuchar y hacer preguntas durante las exposiciones.

Actualmente estamos organizando la tercera edición del encuentro. El objetivo de este evento es “Promover la colaboración e intercambio de ideas entre la Comunidad de Técnicos Académicos, así como visibilizar, a través de las actividades especializadas y productos académicos, su participación en las tareas sustantivas de la Universidad contribuyendo a lograr los objetivos misionales de los Programas Institucionales y del Plan de Desarrollo de la UNAM.”

Para cumplir con este objetivo, el comité organizador ha planteado un evento académico, tipo congreso donde el registro de los trabajos se realiza en formatos de resumen en extenso. La presentación oral será a través de videos de 5 minutos de duración. Ambos trabajos, tanto el resumen como el video, se alojarán en el repositorio oficial del encuentro: <https://zenodo.org/communities/tecnicosacademicosunam/records?q=&l=list&p=1&s=10&sort=newest>.

El comité académico y el organizador seleccionarán aquéllos trabajos que puedan presentarse, además, durante el evento en mesas temáticas.

Descripción del evento:

Debido a que la comunidad de PTAs se encuentra en varias partes de la República Mexicana, y de lo complicado que puede ser la movilidad, hemos propuesto un evento virtual que se desarrollará en 3 días.

Se organizaron 4 ejes temáticos que coinciden con las áreas principales en las que se desarrollan todos las PTAs de la UNAM y que se definen en los lineamientos de evaluación del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE):

1. La docencia;
2. La investigación y/o el desarrollo tecnológico;

- 3. Servicios y desarrollo de infraestructura académica, y
- 4. Difusión, divulgación y extensión.

Cada uno de estos ejes estuvo coordinado por, al menos, una persona especialista en esta área quién, además, participó como revisor. Todo el padrón de especialistas revisores constituyó el Comité Académico. Finalmente el comité quedó constituido por 41 académicos de diferentes entidades y dependencias académicas (ver Fig. 1). Es importante mencionar que todos los trabajos tuvieron al menos 2 revisiones independientes. En casos en los que las revisiones eran claramente opuestas se envió a un tercer revisor (únicamente sucesión en 5 ocasiones en el eje de investigación y/o desarrollo tecnológico).

Figura 1: Distribución de adscripción de los miembros del Comité Académico. A. Muestra la distribución de revisores en las diferentes entidades y dependencias académicas. B. Muestra el promedio de trabajos revisados por cada árbitro en cada eje temático.

También relacionado con el procedimiento de revisión, es importante mencionar que finalmente se recibieron 103 trabajos. El 90% de los trabajos se concentró en la última semana de aceptación de registros.

Si bien, entre el número de trabajos recibidos, el padrón de revisores y la doble revisión de trabajos, nos da que en promedio cada revisor arbitro 5 artículos de los cuales casi 4 los tuvo que revisar en una semana, por que el envío de trabajos se concentró en los últimos días y era necesario respetar las fechas de la convocatoria.

Además, como se puede observar en la figura 1b, el número de trabajos por eje temático en relación con su padrón de revisores tiene un máximo de 7 para docencia y un mínimo de 3 para Servicios y desarrollos.

Otra consideración importante para definir la dinámica del evento es el tamaño de la comunidad de PTAs en la UNAM, alrededor de 4,000 miembros. Con este número y el antecedente de asistentes del segundo encuentro, previmos que el número de trabajos que se presentarían sería despreciable y esto impactaría en la revisión, no solo del contenido de los resúmenes, tarea que estuvo a cargo del Comité Académico revisor, sino también en garantizar que el formato de los mismos debía ser homogéneo para generar la memoria del evento.

Para solventar este problema, propusimos que los resúmenes se sometieran a través de formularios de Google Forms y con un script desarrollado para Google Apps Script generar el documento en google drive con formato específico.

A continuación se describen todos los scripts y productos generados para la automatización de los procesos de gestión del encuentro.

Productos desarrollados y descripción de los scripts:

Para facilitar la gestión y el seguimiento de los trabajos durante el 3er Encuentro de TAs de la UNAM, se desarrollaron los siguientes productos y guiones, agrupados por su función principal:

1. Registro y Gestión de Resúmenes:

• Formulario para registro de resúmenes (Anexo I):

- Se diseñó un formulario en Google Forms con secciones y límites de caracteres/palabras para asegurar la homogeneidad de los resúmenes.
- Se configuró el formulario para permitir que el autor pudiera realizar múltiples envíos, facilitando así la edición por parte de los autores, acorde a las posibles observaciones de los revisores.
- Hoja de cálculo de registro: Ligada al formulario, esta hoja permitió llevar un registro detallado de los trabajos y obtener datos de los autores para facilitar la comunicación con ellos..

• Códigos para automatización del Registro del Resumen (Anexo II):

- **Code.gs:** Script principal que genera automáticamente un documento en Google Docs a partir de las respuestas del formulario. Se activa cada vez que se envía el formulario.. (Nota: genera múltiples documentos si el formulario se envía varias veces, lo cual puede considerarse como una limitante).
- **EnviandoCorreo.gs:** Subrutina o función para enviar correos. Esta función es muy útil para avisarle a los coordinadores de ejes que hay un nuevo trabajo en su eje temático. También se utiliza para avisar a los autores si hay algún error a la hora de someter el resumen.
- **ConRespuestas.gs:** Permite trabajar con los datos de las respuestas del formulario.
- **CodigAsignacion.gs:** Permite identificar las versiones originales de las versiones

corregidas, a la hora de generar el documento se le asigna un código único que incluye el eje temático y la fecha y hora de creación del documento.

- **CerrarRegistro.gs:** Cierra automáticamente el formulario en la fecha y hora límite de la convocatoria.

2. Comunicación y Notificaciones (Anexo II):

- **cosasAceptacion.gs:** Envía notificaciones de aceptación y solicita videos a los autores de trabajos aceptados.

3. Evaluación de Trabajos:

- **Formulario para evaluaciones (Anexo III):**
 - Formulario en Google Forms para que los revisores evalúen los trabajos.
 - Hoja de cálculo vinculada para almacenar las respuestas de los revisores.
- **Guión para gestión de evaluaciones (Anexo IV):**
 - **submitted.gs:** Envía un acuse de recibo al evaluador y notifica al coordinador del eje sobre la evaluación recibida

Todos estos productos se incluyen en los anexos.

Conclusiones:

La implementación de este kit de herramientas automatizadas representó una transformación radical en la gestión del 3er Encuentro de PTAs.

Anteriormente, la recopilación de resúmenes, la comunicación con autores y revisores, y el seguimiento de evaluaciones eran procesos manuales que consumían una cantidad significativa de tiempo. La automatización permitió liberar al comité organizador de estas tareas rutinarias, permitiéndoles enfocar sus esfuerzos en la planificación estratégica y la mejora de la calidad del evento.

Por otra parte, la reducción del 70% en el tiempo dedicado a tareas manuales se tradujo en cientos de horas ahorradas. Este tiempo se invirtió en la optimización del programa del evento, la creación de materiales de difusión y la atención personalizada a los participantes.

Además, la automatización minimizó los retrasos y errores que suelen ocurrir en los procesos manuales, garantizando una gestión más fluida y eficiente. Esto permitió una comunicación ágil y eficiente entre el comité organizador, los autores y los revisores. Los autores recibieron confirmaciones inmediatas de sus envíos y notificaciones sobre el estado de sus trabajos. Los revisores recibieron recordatorios oportunos y confirmaciones de sus evaluaciones.

La versatilidad de los scripts se demostró al adaptarlos para generar cédulas de excursiones detalladas en GeologíaMX 2025 (https://www.encit.unam.mx/sites/default/files/2024-12/geologia_convoca_2025.pdf). Esto evidencia el potencial de estas herramientas para ser utilizadas en diversos contextos académicos y profesionales. La estructura modular de los scripts permite su fácil modificación y adaptación a diferentes necesidades y requerimientos.

Al compartir este kit de herramientas, se busca fomentar la adopción de prácticas de gestión eficientes y la optimización de recursos en la comunidad académica.

ANEXO I

Anexo I Formulario Registro Resumen

Registro de resumen

Es responsabilidad de quién llena los campos la correcta escritura, ortografía y estructura gramatical.

No habrá un proceso editorial final, solo una revisión del contenido académico.

Por esta razón se enfatiza en revisar la correcta escritura en cada uno de los apartados.

La información aquí vertida es responsabilidad de las personas que firman como autores.

NO DEJAR LÍNEAS EN BLANCO.

Cualquier duda mandar un correo a:

ivonne@igeofisica.unam.mx

lgarcias@enes.unam.mx

* Indica que la pregunta es obligatoria

1. Eje temático *

Elegir el eje temático en el cual enmarca su trabajo.

Marca solo un óvalo.

- Docencia
- Investigación y/o desarrollo tecnológico
- Servicios y desarrollo de infraestructura académica
- Difusión, divulgación y extensión

2. Título *

El título debe ser concreto no mayor a 21 palabras (160 caracteres con espacios incluidos).

Información de Autor (es)

La coherencia y correcta información plasmada en cada respuesta es responsabilidad de quien registra.

3. Autor (es) *

Nombre completo de los autores **empezando por apellidos, sin abreviación alguna.**

Máximo 3 autores, separarlos con comas.

Marcar con un **asterisco** el nombre del autor de correspondencia o expositor, **incluso si es autor único.**

4. Adscripción *

Registrar el **nombre completo de la entidad o dependencia de la UNAM** de cada uno de los autores.

En número de adscripciones debe coincidir con el número de autores, separar con comas.

5. ORCID

Registrar el ORCID de cada uno de los autores.

En número y orden de los ORCID debe coincidir con el número de autores, separar con líneas.

En caso de no contar con ORCID escribir N/A.

6. Correo electrónico del autor de correspondencia o del expositor *

7. Palabras clave *

Máximo 5 palabras que no estén incluidas en el título.

Hacer referencia a las actividades que el TA documenta en el trabajo y a los productos asociados al tema de exposición.

Enlistar las palabras separadas por una coma.

Resumen

Incluir los apartados: introducción, objetivo (s),materiales, equipo, recursos o instrumentos de trabajo (si aplica para el trabajo en cuestión), metodología, resultados y conclusiones.

Incluir referencias bibliográficas, si es necesario.

8. Introducción *

Máximo 2000 caracteres (incluye los espacios).

9. Objetivo *

Máximo 600 caracteres (incluye los espacios).

10. Materiales o equipo/instrumentos de trabajo (Si aplica):

Máximo 200 caracteres (incluye los espacios).

11. Metodología *

Máximo 1600 caracteres (incluye los espacios).

12. Resultados *

Máximo 2000 caracteres (incluye los espacios).

13. Discusión y conclusiones *

Máximo 2000 caracteres (incluye los espacios).

14. Referencias

Incluir cada referencia como un párrafo, separando con punto y aparte.

No dejar espacios en blanco entre cada referencia.

Utilizar el método de citación APA

Ejemplos (<http://revistagi.geofisica.unam.mx/index.php/RGI/autores>)

Artículo:

Armstrong-Altrin, J. S., Madhavaraju, J., Vega-Bautista, F., Ramos-Vazquez, M. A., Perez-Alvarado, B. Y., Kasper-Zubillaga, J. J., & Bessa, A. Z. E. (2021). Mineralogy and geochemistry of Tecolutla and Coatzacoalcos beach sediments, SW Gulf of Mexico. *Applied Geochemistry*, 134, 10. doi: <https://doi.org/10.1016/j.apgeochem.2021.105103>

Conferencia:

Bover-Arnal, T., Salas, R., Moreno-Bedmar, J. A., Strasser, A., & Löser, H. (2012). Outcrop analogue of subsurface carbonate slope depositional systems, Aptian, Maestrat Basin, Spain. Paper presented at the 74th European Association of Geoscientists and Engineers Conference and Exhibition 2012 Incorporating SPE EUROPEC 2012: Responsibly Securing Natural Resources.

Capítulo de libro:

Pindell, J., Molina-Garza, R., Villagomez, D., Martens, U., Graham, R., Stockli, D., . . . Sierra-Rojas, M. I. (2021). Provenance of the Miocene Nanchital conglomerate, western Chiapas Foldbelt, Mexico: implications for reservoir sands in the Sureste Basin, Greater Campeche Province. In I. Davison, J. N. F. Hull, & J. Pindell (Eds.), *Basins, Orogens and Evolution of the Southern Gulf of Mexico and Northern Caribbean* (Vol. 504, pp. 167-182). Bath: Geological Soc Publishing House.

Publicación seriada:

Roldán-Quintana, J. (1991) Geology and chemical composition of the Jaralito and Aconchi batholiths in east-central Sonora, Mexico. Vol. 254. Special Paper of the Geological Society of America (pp. 69-80): Geological Society of America.

Terminan ejemplos.

15. De cumplir con los requisitos, ¿estaría interesado en participar en una mesa temática en vivo durante el evento? *

Marca solo un óvalo.

Sí

No

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

ANEXO II

Anexo II: Códigos para automatización del Registro del Resumen

1.- Code.gs

```
//  
https://developers.google.com/apps-script/reference/document/vertical-alignm  
ent?hl=es-419 Referencia para funciones.  
//  
https://developers.google.com/apps-script/reference/forms/form-app?hl=es-419  
function onFormSubmit(e) { //onFormSubmit es para manejar formularios de  
google  
    // Obtener respuestas del formulario  
    var itemResponses = e.response.getItemResponses();  
    const respuestas = []  
    itemResponses.forEach(r=>{  
        const respuesta = r.getResponse()  
        respuestas.push(respuesta);  
    });  
    // Para obtener la dirección URL del formulario que se acaba de enviar:  
    var Formsubmitted = e.response; // Obtiene la respuesta del formulario  
    var urlEdicion = Formsubmitted.getEditResponseUrl(); // Obtiene la URL para  
editar la respuesta  
    var fechaEnvio = Formsubmitted.getTimestamp();  
    //var urlEdicion = 'nada';  
    //Logger.log(`La URL del formulario para editar es: ${urlEdicion}`);  
    //const respuestas = e.values;  
    // Ruta de la plantilla de Google Docs  
    const templateId = 'ID DEL FOLDER DONDE SE GUARDARAN LOS RESUMENES'; // ID  
de plantilla (se obtiene de la barra de navegación entre d/.../edit) Actual  
en lageos  
    const folderId = 'ID DEL FOLDER DONDE SE GUARDARAN LOS RESUMENES'; // Id  
del folder en el que se van a guardar los archivos resumen se están creando  
26de manera automática (se obtiene de la barra de  
// navegación después  
de /folder/).  
    const foldereje = respuestas[0];  
    //Logger.log(`Este es el eje: ${foldereje}`);  
    //return;  
    if (respuestas[0] == 'Docencia') {  
        folderejeID = 'ID DEL FOLDER DONDE SE GUARDARAN LOS RESUMENES';
```



```
        emailAddress = "cuenta1@coordinadorEje,cuenta2@coordinadorEje"; //
Cambia por las direcciones correspondientes
    } else if (respuestas[0] == 'Investigación y/o desarrollo tecnológico') {
        folderejeID = 'ID DEL FOLDER DONDE SE GUARDARAN LOS RESUMENES';
        emailAddress = "cuenta1@coordinadorEje,cuenta2@coordinadorEje";//
    } else if (respuestas[0] == 'Servicios y desarrollo de infraestructura
académica') {
        folderejeID = 'ID DEL FOLDER DONDE SE GUARDARAN LOS RESUMENES';
        emailAddress = "cuenta1@coordinadorEje,cuenta2@coordinadorEje";
    } else {
        folderejeID = 'ID DEL FOLDER DONDE SE GUARDARAN LOS RESUMENES';
        emailAddress = "cuenta1@coordinadorEje,cuenta2@coordinadorEje";
    }
    const autores = respuestas[2].split(',');
    var autor = autores.find(autor => autor.includes('*'));
    autor = autor.replace('*', '').trim();
    var LastName = autor.split(" ");
    LastName = `${LastName[0]}${LastName[1]}`;

    const copyFile = DriveApp.getFileById(templateId).makeCopy(`Resumen de
${LastName}`)
    // Movemos la copia a la carpeta deseada (folderId)
    const targetFolder = DriveApp.getFolderById(folderejeID); // Tengo dudas de
si es folderId o folderejeId
    targetFolder.addFile(copyFile);
    DriveApp.getRootFolder().removeFile(copyFile); // Elimina el archivo de la
carpeta raíz, si es necesario
    // Abre la copia del documento
    const copyDoc = DocumentApp.openById(copyFile.getId());
    // Reemplazar los placeholders con las respuestas del formulario
    const body = copyDoc.getBody();
    body.clear();

        copyFile.setSharing(DriveApp.Access.ANYONE_WITH_LINK,
DriveApp.Permission.EDIT); // Permitir a cualquiera con el enlace editar
    const DocUrl = copyFile.getUrl()
    var message = `Se ha recibido un nuevo resumen para el eje temático de
${respuestas[0]}. \n` +
        "Favor de proceder a la revisión. Recuerde compartir el
formulario para la revisión:\n" +
```



```
"https://forms.gle/12ZsmBuhW4DfTwSB9 \n" +
`El nuevo resumen se encuentra en esta liga: ${DocUrl}\n` +
`Si fuera necesario corregir las respuestas, este es la liga
del formulario para que puedan compartirla EXCLUSIVAMENTE con el autor.` +
`Es muy delicado compartir esta liga ya que cualquier persona
puede modificar las respuestas: ${urlEdicion}\n`;

subject = `Nuevo resumen de ${respuestas[0]}.`;
// Incluir el pie de pagina con el código único de identificación
// Obtiene o crea el pie de página del documento
var footer = copyDoc.getFooter() || copyDoc.addFooter();
// Obtiene el pie de página del documento
//var footer = copyDoc.getFooter();
// Agrega el texto al pie de página

CodeFecha = DiffFechas(fechaEnvio);
const codigo = CodigoUnico(respuestas);
Logger.log('Estas aqui'+ codigo)
//footer.appendParagraph(codigo);
var paragraphfoot = footer.appendParagraph(codigo);
paragraphfoot.setAlignment(DocumentApp.HorizontalAlignment.RIGHT);

const ejeParagraph = body.appendParagraph(`${respuestas[0]}\n`);
ejeParagraph.setBold(true); // Negrita
ejeParagraph.setFontFamily("Arial");
ejeParagraph.setFontSize(14);
ejeParagraph.setAlignment(DocumentApp.HorizontalAlignment.CENTER);
// Comprobación de creación del documento
// Logger.log(`Documento creado con éxito: ${copyDoc.getName()} (ID:
${copyDoc.getId()})`);
// Logger.log(`Enlace al documento: ${copyFile.getUrl()}`);
// return; // Esta instrucc[i]on forza la salida

// Formato para {{titulo}}
const tituloParagraph = body.appendParagraph(`${respuestas[1]}`);
tituloParagraph.setBold(true);
tituloParagraph.setFontFamily("Arial");
tituloParagraph.setFontSize(14);
```



```
    tituloParagraph.setAlignment(DocumentApp.HorizontalAlignment.CENTER);  
    // Formato para nombres  
    const nombres = respuestas[2].split(",");  
    const adscrip = respuestas[3].split(",");  
    const ORCID = respuestas[4].split(",");  
    if (nombres.length === adscrip.length) {  
        // Crear un nuevo arreglo para almacenar los nombres con índices  
        const nombresConIndices = nombres.map((nombre, index) => {  
            const subindice = index + 1; // Índice comenzando desde 1  
            return `${nombre.trim()}${subindice}`; // Usar trim() para eliminar  
posibles espacios  
        });  
        // Unir los nombres con índices en una sola línea separados por comas  
        const nombresEnUnaLinea = nombresConIndices.join(", ");  
        const nombresParagraph = body.appendParagraph(nombresEnUnaLinea);  
        nombresParagraph.setFontFamily("Arial");  
        nombresParagraph.setFontSize(11);  
        nombresParagraph.setAlignment(DocumentApp.HorizontalAlignment.CENTER);  
    }  
    // Centrar el párrafo  
    nombresParagraph.setBold(false);  
    // Aplicar formato de superíndice a los subíndices  
    const text = nombresParagraph.editAsText();  
    nombres.forEach((nombre, index) => {  
        const longNombre = nombre.trim().length; // Longitud del nombre  
        const superindice = index + 1; // El superíndice correspondiente  
        const nombreConIndice = `${nombre.trim()}${superindice}`; // Crear la  
cadena que buscas  
        const subindicePos = nombresEnUnaLinea.indexOf(nombreConIndice); //  
Encontrar la posición del nombre con su superíndice  
        //const mensaje = [  
        //    "nombresEnUnaLinea:" + nombresEnUnaLinea,  
        //    "longNombre: " + longNombre,  
        //    "superindice:" + superindice,  
        //    "nombreConIndice:" + nombreConIndice,  
        //    "subindicePos:" + subindicePos,  
        //    "subindicePos + longNombre:" + (subindicePos +  
longNombre)  
        //]  
        // Logger.log(mensaje);
```



```
    // Cambia el tamaño de la fuente para el superíndice
    if ((subindicePos + longNombre) == nombresEnUnaLinea.length - 1) {
        text.setFontSize(subindicePos + longNombre, subindicePos +
longNombre, 14); // Cambia el tamaño del superíndice
        text.setTextAlignment(subindicePos + longNombre, subindicePos +
longNombre, DocumentApp.TextAlignment.SUPERSCRIPT);
    } else {
        text.setFontSize(subindicePos + longNombre, subindicePos +
longNombre + 1, 14); // Cambia el tamaño del superíndice
        text.setTextAlignment(subindicePos + longNombre, subindicePos +
longNombre + 1, DocumentApp.TextAlignment.SUPERSCRIPT);
        text.setTextAlignment(subindicePos + longNombre + 1, subindicePos
+ longNombre + 2, DocumentApp.TextAlignment.NORMAL);
    }
});

    Logger.log(`Valores de ORCID: ${ORCID.length}, Adscripciones:
${adscrip.length}, Tutores: ${nombres.length}`);
    //if (ORCID.length === 1) {
    //  Logger.log("No existe");
    //}
    //return;
    if (ORCID != 1 && ORCID.length === adscrip.length) {
        // Luego añadimos todas las adscripciones
        ORCID.forEach((orcid, index) => {
            const subindice = index + 1;
            if (subindice === ORCID.length) {
                ORCIDParagraph = body.appendParagraph(`${subindice} ORCID:
${orcid.trim()}\n`);
            } else {
                ORCIDParagraph = body.appendParagraph(`${subindice} ORCID:
${orcid.trim()}`);
            }
        });
        ORCIDParagraph.setFontFamily("Arial");
        ORCIDParagraph.setItalic(false);
        ORCIDParagraph.setFontSize(10);

        ORCIDParagraph.setAlignment(DocumentApp.HorizontalAlignment.CENTER); //
Alinear a la derecha

        const text = ORCIDParagraph.editAsText();
```



```
        text.setBold(0, 7, true); // Para poner en negritas el indice
    });
    adscrip.forEach((adscrip, index) => {
        const subindice = index + 1;
        // Añadir el subíndice a su adscripción
        const adscripConIndice = `${subindice} ${adscrip.trim()}`;
        const adscripParagraph = body.appendParagraph(adscripConIndice);
        adscripParagraph.setFontFamily("Arial");
        adscripParagraph.setItalic(false);
        adscripParagraph.setFontSize(10);

adscripParagraph.setAlignment(DocumentApp.HorizontalAlignment.RIGHT); //
Alinear a la derecha
        const text = adscripParagraph.editAsText();
        text.setBold(0, 0, true); // Para poner en negritas el indice
    });
} else if (ORCID == 1 && ORCID.length !== adscrip.length) {
    var ErrorMessage = "El número de autores no coincide con el número
de adscripciones y/o la info del ORCID.\n" +
        "Por favor, corrige tus respuestas o el resumen
no será considerado para revisión.\n"+
        `Esta es la liga para edición: ${urlEdicion}\n`+
        "Esto es una respuesta automática de error en el
envío del resumen.";
    var subjectError = "Error en el envío de resumen"
    var direcciones = `${respuestas[5]}`;
    //var direcciones = "sifs23@gmail.com";
    var copiacoord = `${emailAddress}`;
    enviarCorreo(direcciones, subjectError, ErrorMessage, copiacoord);
    return;
} else {
    adscrip.forEach((adscrip, index) => {
        const subindice = index + 1;
        const adscripConIndice = `${subindice} ${adscrip.trim()}`;
        const adscripParagraph = body.appendParagraph(adscripConIndice);
        adscripParagraph.setFontFamily("Arial");
        adscripParagraph.setItalic(false);
        adscripParagraph.setFontSize(10);
```



```
adscipParagraph.setAlignment(DocumentApp.HorizontalAlignment.RIGHT); //
Alinear a la derecha
        const text = adscipParagraph.editAsText();
        text.setBold(0, 0, true); // Para poner en negritas el indice
    });
}
} else {
    var ErrorMessage = "El número de autores no coincide con el número de
adscipciones. Por favor, corrige tus respuestas\n" +
        "o el resumen no será considerado para revisión.\n"+
        `Esta es la liga para edición: ${urlEdicion}\n`+
        "Esto es una respuesta automática de error en el
envío del resumen.";
    var subjectError = "Error en el envío de resumen"
    var direcciones = `${respuestas[5]}`;
    //var direcciones = "sifs23@gmail.com";
    var copiacoord = `${emailAddress}`;
    enviarCorreo(direcciones, subjectError, ErrorMessage, copiacoord);
    return;
}
// Para escribir el correo de correspondencia.
const emailParagraph = body.appendParagraph(`* ${respuestas[5]}\n`);
emailParagraph.setFontFamily("Arial");
emailParagraph.setItalic(true);
emailParagraph.setFontSize(10);
    emailParagraph.setAlignment(DocumentApp.HorizontalAlignment.RIGHT); //
Alinear a la derecha

// Para las palabras clave
    const palabraParagraph = body.appendParagraph(`Palabras clave:
${respuestas[6]}\n`);
    var PalabraArray = respuestas[6].split(',');
    var palabrasPalabra = contarPalabras(respuestas[6]);
    Logger.log(`Numero de palabras clave: ${PalabraArray.length} y Número de
palabras en las palabras clave: ${palabrasPalabra}`);
    if (PalabraArray.length == 1 && palabrasPalabra > 1) {
        var ErrorMessage = "Recuerda separar las palabras clave con comas, has
escrito párrafos. Tendrás que corregir tu resumen o " +
```



```
        "no será considerado para revisión.\n"+
        `Esta es la liga para edición: ${urlEdicion}\n`+
        "Esto es una respuesta automática de error en el envío
del resumen.";
    var subjectError = "Error en el envío de resumen"
    var direcciones = `${respuestas[5]}`;
    //var direcciones = "sifs23@gmail.com";
    var copiacoord = `${emailAddress}`;
    enviarCorreo(direcciones, subjectError, ErrorMessage, copiacoord);
    return;
} else if (PalabraArray.length > 5) {
    var ErrorMessage = "Has sobrepasado el número de palabras clave
permitidas, el máximo es 5.\n" +
        "Por favor corrige tu resumen o no será considerado
para revisión.\n"+
        `Esta es la liga para edición: ${urlEdicion}\n`+
        "Esto es una respuesta automática de error en el envío
del resumen."
    var subjectError = "Error en el envío de resumen"
    var direcciones = `${respuestas[5]}`;
    //var direcciones = "sifs23@gmail.com";
    var copiacoord = `${emailAddress}`;
    enviarCorreo(direcciones, subjectError, ErrorMessage, copiacoord);
    return;
}
palabraParagraph.setFontFamily("Arial");
palabraParagraph.setFontSize(11);
palabraParagraph.setAlignment(DocumentApp.HorizontalAlignment.JUSTIFY); //
Justificar el texto
palabraParagraph.setItalic(false);
// Aplicar estilo usando editAsText
const text = palabraParagraph.editAsText();
// Poner en negritas solo "Palabras clave:"
text.setBold(0, 14, true); // Las posiciones 0 a 13 corresponden a
"Palabras clave:"
// Empezamos a evaluar el número de palabras por sección del resumen,
empezando por la introducción:
const intro = respuestas[7];
const palabrasIntro = contarPalabras(intro);
```



```
const caracterIntro = contarCaracteres(intro);
  Logger.log(`Contador de palabras y caracteres ${palabrasIntro},
${caracterIntro}`);
if (caracterIntro <= 2000 ) {
  const introHeader = body.appendParagraph("Introducción:");
  introHeader.setFontFamily("Arial");
  introHeader.setFontSize(12);
  introHeader.setAlignment(DocumentApp.HorizontalAlignment.JUSTIFY); //
Justificar el texto
  introHeader.setBold(true);
  //const      introApartado      =
body.appendParagraph(`${respuestas[7].split('\n')}\n`);
  parrafo(respuestas[7]);
} else {
  Logger.log ("Se supera el numero permitido de palabras (300), se borrará
tu resumen para que lo vuelvas a enviar cumpliendo la regla", caracterIntro)
  const file = DriveApp.getFileById(copyFile.getId());
  //file.setTrashed(true); // Mueve el archivo a la papelera
}
// Empezamos a evaluar el número de palabras para el objetivo:
const goal = respuestas[8];
const palabrasGoal = contarPalabras(goal);
const caracterGoal = contarCaracteres(goal)
  Logger.log(`Contador de palabras y caracteres goal ${palabrasGoal},
${caracterGoal}`);
if (caracterGoal <= 600) {
  const goalHeader = body.appendParagraph("Objetivo:");
  goalHeader.setFontFamily("Arial");
  goalHeader.setFontSize(12);
  goalHeader.setAlignment(DocumentApp.HorizontalAlignment.JUSTIFY); //
Justificar el texto
  goalHeader.setBold(true);
  parrafo(respuestas[8]);
} else {
  Logger.log ("Se supera el numero permitido de caracteres (600), se
borrará tu resumen para que lo vuelvas a enviar cumpliendo la regla",
caracterGoal)
  const file = DriveApp.getFileById(copyFile.getId());
  //DocsList.getFileById(ID).setTrashed(true)
```



```
file.setTrashed(true); // Mueve el archivo a la papelera
}

// Empezamos a evaluar el número de palabras para el materiales:
const material = respuestas[9];
const palabrasMaterial = contarPalabras(material);
const caracterMaterial = contarCaracteres(material)
Logger.log(`Contador de palabras y caracteres material ${palabrasMaterial},
${caracterMaterial}`);
if (caracterMaterial > 1 && caracterMaterial <= 200 ) {
    const materialHeader = body.appendParagraph("Material(es):");
    materialHeader.setFontFamily("Arial");
    materialHeader.setFontSize(12);
    materialHeader.setAlignment(DocumentApp.HorizontalAlignment.JUSTIFY); //
Justificar el texto
    materialHeader.setBold(true);
    parrafo(respuestas[9]);
} else if (caracterMaterial > 200) {
    Logger.log ("Se supera el numero permitido de caracteres (200), se
borrará tu resumen para que lo vuelvas a enviar cumpliendo la regla",
caracterMaterial)
    const file = DriveApp.getFileById(copyFile.getId());
    //DocsList.getFileById(ID).setTrashed(true)
    file.setTrashed(true); // Mueve el archivo a la papelera
}

// Empezamos a evaluar el número de palabras para la metodología:
const metodo = respuestas[10];
const palabrasMetodo = contarPalabras(metodo);
const caracterMetodo = contarCaracteres(metodo)
Logger.log(`Contador de palabras y caracteres metodo ${palabrasMetodo},
${caracterMetodo}`);
if (caracterMetodo <= 1600 ) {
    const metodoHeader = body.appendParagraph("Metodología:");
    metodoHeader.setFontFamily("Arial");
    metodoHeader.setFontSize(12);
    metodoHeader.setAlignment(DocumentApp.HorizontalAlignment.JUSTIFY); //
Justificar el texto
    metodoHeader.setBold(true);
```



```
    parrafo(respuestas[10]);
  } else {
    Logger.log ("Se supera el numero permitido de caracteres (1600), se
borrará tu resumen para que lo vuelvas a enviar cumpliendo la regla",
caracterMetodo)
    const file = DriveApp.getFileById(copyFile.getId());
    //DocsList.getFileById(ID).setTrashed(true)
    file.setTrashed(true); // Mueve el archivo a la papelera
  }
  // Empezamos a evaluar el número de palabras para el resultado:
  const resultado = respuestas[11];
  const palabrasResultado = contarPalabras(resultado);
  const caracterResultado = contarCaracteres(resultado)
  Logger.log(`Contador de palabras y caracteres resultado
${palabrasResultado}, ${caracterResultado}`);
  if (caracterResultado <= 2000 ) {
    const resultadoHeader = body.appendParagraph("Resultados:");
    resultadoHeader.setFontFamily("Arial");
    resultadoHeader.setFontSize(12);
    resultadoHeader.setAlignment(DocumentApp.HorizontalAlignment.JUSTIFY);
  // Justificar el texto
    resultadoHeader.setBold(true);
    parrafo(respuestas[11]);
  } else {
    Logger.log ("Se supera el numero permitido de caracteres (2400), se
borrará tu resumen para que lo vuelvas a enviar cumpliendo la regla",
caracterResultado)
    const file = DriveApp.getFileById(copyFile.getId());
    //DocsList.getFileById(ID).setTrashed(true)
    file.setTrashed(true); // Mueve el archivo a la papelera
  }

  // Empezamos a evaluar el número de palabras para el conclusiones:
  const conclusiones = respuestas[12];
  const palabrasConclusiones = contarPalabras(conclusiones);
  const caracterConclusiones = contarCaracteres(conclusiones)
  Logger.log(`Contador de palabras y caracteres conclusiones
${palabrasConclusiones}, ${caracterConclusiones}`);
  if (caracterConclusiones <= 2000 ) {
```



```
const conclusionesHeader = body.appendParagraph("Conclusiones:");
conclusionesHeader.setFontFamily("Arial");
conclusionesHeader.setFontSize(12);

conclusionesHeader.setAlignment(DocumentApp.HorizontalAlignment.JUSTIFY); //
Justificar el texto
conclusionesHeader.setBold(true);
parrafo(respuestas[12]);
} else {
    Logger.log ("Se supera el numero permitido de caracteres (1200), se
borrará tu resumen para que lo vuelvas a enviar cumpliendo la regla",
caracterConclusiones)
    const file = DriveApp.getFileById(copyFile.getId());
    //DocsList.getFileById(ID).setTrashed(true)
    file.setTrashed(true); // Mueve el archivo a la papelera
}
// Empezamos con la sección de Bibliografía:
const biblio = respuestas[13];
const palabrasbiblio = contarPalabras(biblio); // Esta parte solo sirve
para controlar si hay o no bibliografía.
Logger.log(`PALABRAS BIBLIO: ${palabrasbiblio}`);
Logger.log(biblio);
// if (palabrasConclusiones <= 100 ) {
if (palabrasbiblio > 1 ) {
    const biblioHeader = body.appendParagraph("Referencias
Bibliográficas:");
    biblioHeader.setFontFamily("Arial");
    biblioHeader.setFontSize(12);
    biblioHeader.setAlignment(DocumentApp.HorizontalAlignment.JUSTIFY); //
Justificar el texto
    biblioHeader.setBold(true);
    //const biblioApartado = body.appendParagraph(`${respuestas[13]}`);
    // voy a tratar de hacer un listado con viñetas. Primero separo cada
párrafo en un elemento de una lista.
    const oraciones = respuestas[13].split('\n');
    Logger.log(`La lista de biblio es: ${oraciones}`);
    oraciones.forEach(function(oracion) {
        const biblioRef = body.appendListItem(oracion.trim()); // Agrega la
oración como ítem de lista
```



```
        biblioRef.setFontFamily("Arial");
        biblioRef.setFontSize(12);
        biblioRef.setAlignment(DocumentApp.HorizontalAlignment.JUSTIFY);
        biblioRef.setBold(false);
        biblioRef.setIndentStart(0);
        Logger.log(`La lista de biblio es: ${oracion}`);
    });
}
// Participación mesa temática
    const MESA = `
Considerar que el autor
**${respuestas[14].toUpperCase()}** quiere participar en una mesa temática
en vivo.`;
    message += MESA;
    // Enviar el correo:
    enviarCorreo(emailAddress, subject, message);
    // return;
codigoOnForm(e, fechaEnvio); // Esta funcion llama al programa
CodigAsignacion
// Función para contar palabras. Se usará en cada sección.
function contarPalabras(texto) {
    // Usa trim para quitar espacios al inicio y al final y split para
    dividir el texto por espacios
    var palabras = texto.trim().split(/\s+/);
    return palabras.length;
}
function contarCaracteres(texto) {
    // Usa trim para quitar espacios al inicio y al final
    return texto.trim().length;
}
function parrafo(textoParrafo){
    const Parrafos = textoParrafo.split ('\n');
    Parrafos.forEach(function(parrafito, index) {
        const parrafos = body.appendParagraph(parrafito.trim()); // Agrega
la oración como ítem de lista
        parrafos.setFontFamily("Arial");
        parrafos.setFontSize(12);
        parrafos.setAlignment(DocumentApp.HorizontalAlignment.JUSTIFY);
        parrafos.setBold(false);
```



```
        parrafos.setIndentFirstLine(17.175); // Para darle sangría al primer
renglón de un párrafo.
        // Comprobar si es el último elemento
        if (index === Parrafos.length - 1) {
            body.appendParagraph(''); // Agregar un salto de línea adicional
después del último párrafo
        }
    });
}
}
```


2.- EnviandoCorreo.gs

```
function enviarCorreo(emailAddress, subject, message, bccAddress = null,
attach = null) {
  try {
    // Crear el objeto de correo
    var emailOptions = {
      to: emailAddress,
      subject: subject,
      body: message
    };

    // Si se proporciona una dirección de BCC, añadirla al objeto
    if (bccAddress) {
      emailOptions.bcc = bccAddress; // Solo agrega 'bcc' si se
proporciona
    }

    // Si hay archivo adjunto, añadir el adjunto al objeto
    if (attach) {
      emailOptions.attachments = [attach];
    }

    Logger.log(attach);
    // Enviar el correo
    MailApp.sendEmail(emailOptions);
    Logger.log('Correo enviado a: ' + emailAddress + (bccAddress ? ' con
BCC a: ' + bccAddress : ''));
  } catch (error) {
    Logger.log('Error al enviar el correo: ' + error.message);
  }
}
```


3.- ConRespuestas.gs

```
function ejecutarConRespuestasGuardadas() {  
    // Abre el formulario  
  
    var form =  
FormApp.openById('1o9Yy-nRpg4LFG-MEug59-pDdIVBMI-p0Vegsp-KLdME'); //  
Reemplaza 'your_form_id' por el ID de tu formulario  
    var responses = form.getResponses(); // Obtiene todas las respuestas  
    //var ultimaRespuesta = responses[responses.length - 1];  
    //var urlEdicion = ultimaRespuesta.getEditResponseUrl();  
    //var fechaEnvio = ultimaRespuesta.getTimestamp();  
    //CodeFecha = DiffFechas(fechaEnvio);  
    //Logger.log('La fecha de envio es:' + CodeFecha);  
    //Logger.log(urlEdicion);  
    //return;  
    //return;  
    //Logger.log(`La URL del formulario para editar es: ${urlEdicion}`);  
    //return;  
    //codigoOnForm({ response: ultimaRespuesta}, fechaEnvio); // Esta funcion  
llama al programa CodigAsignacion  
    //fechaCreacion({url: urlEdicion})  
    //return;  
  
    responses.forEach(function(response) {  
        // var response = ultimaRespuesta;  
        var itemResponses = response.getItemResponses();  
        var respuestas = [];  
        // Obtiene la marca de tiempo de la respuesta  
        var fechaEnvio = response.getTimestamp();  
        itemResponses.forEach(function(itemResponse) {  
            respuestas.push(itemResponse.getResponse());  
        });  
        //Logger.log(respuestas[0]);  
        //return;  
        const autores = respuestas[2].split(',');  
        var autor = autores.find(autor => autor.includes('*'));  
        //Logger.log('autor: ' + autor);  
        //autor = autor.replace('*', '').trim();  
        //if (respuestas[0]=="Investigación y/o desarrollo tecnológico") {
```



```
if (respuestas[0] == 'Difusión, divulgación y extensión') {
    //if (respuestas[0] == 'Servicios y desarrollo de infraestructura
académica') {
    //if (respuestas[0]=="Docencia") {
    Logger.log('Fecha'+ fechaEnvio +'Autor: ' + respuestas[2]);
    Logger.log('correo: ' + respuestas[5]);
    Logger.log('Título: ' + respuestas[1] + ' ' + respuestas[0]);

    // Aquí agregas la lógica adicional si no se encontró el autor con '*'
    var urlEdicion = response.getEditResponseUrl();
    Logger.log(`La URL del formulario para editar es: ${urlEdicion}`);
    }
    //Logger.log('Tamaño del arreglo respuestas: ' + respuestas.length);
    //Logger.log('Autor: ' + respuestas[2]);
    //Logger.log('Título: ' + respuestas[1] + respuestas[0]);
    //const codigo = CodigoUnico(respuestas);
    //return;

    // Aquí aplicas tu lógica original
    // Por ejemplo, generar el documento o realizar alguna acción
    //Logger.log('Respuestas procesadas: ' + respuestas.join(', '));
    //return;

    //var urlEdicion = response.getEditResponseUrl();
    //Logger.log(`La URL del formulario para editar es: ${urlEdicion}`);
    //var fechaEnvio = response.getTimestamp();
    //diffsec = DiffFechas(fechaEnvio);
    //Logger.log(`La URL del formulario para editar es: ${urlEdicion}, la
fecha de envío: ${fechaEnvio} diferencia = ${diffsec}`);

    //codigoOnForm({ response: response },fechaEnvio); // Esta funcion
llama al programa CodigAsignacion
    //onFormSubmit({ response: response }); // Esta funcion llama al
programa code
    //onFormSubmit(respuestas); // Llama a la función con un objeto
simulado
    });
}
```


4.- CodigAsignacion.gs

```
function codigoOnForm(e, fechaEnvio) {
  //Para generar el codigo se necesita conocer el eje temático:
  // Obtener respuestas del formulario
  var itemResponses = e.response.getItemResponses();
  const respuestas = []
  itemResponses.forEach(r=>{
    const respuesta = r.getResponse()
    respuestas.push(respuesta);
  });
  CodeFecha = DiffFechas(fechaEnvio);
  var codigoAutomatico = CodigoUnico(respuestas);
  Logger.log(`El código único de identificación dentro script es:
  ${codigoAutomatico}`);
  //const fechaCreacion = formulario.getCreationTime();
  //return;
  // Obtiene la hoja de cálculo activa
  const hoja = SpreadsheetApp.openById(hojaID).getActiveSheet();
  const autores = respuestas[2].split(',');
  Logger.log (`autores: ${autores}`);
  var autorCorrespondencia = autores.find(autor => autor.includes('*'));
  autorCorrespondencia = autorCorrespondencia.replace('*', '').trim();
  var LastName = autorCorrespondencia.split(" ");
  LastName = `${LastName[0]}${LastName[1]}`;
  //autorCorrespondencia ? autorCorrespondencia.replace('*', '').trim() :
  null;
  Logger.log ( `Autor de correspondencia: ${autorCorrespondencia} y
  ${LastName}`);
  //return;
  const filaDatos = [
    codigoAutomatico, // Columna generada automáticamente
    autorCorrespondencia, // Autor de correspondencia
    LastName, // Nombre documento
    respuestas[1], // Título del trabajo
    respuestas[5], // Correo electronico
    '', // Columna para ingresar manualmente
    '' // Otra columna para ingresar manualmente
  ];
}
```



```
// Inserta la fila en la hoja de cálculo
hoja.appendRow(filaDatos);
return;
//nuevaHoja.appendRow(encabezados); // Agregar encabezados a la primera
fila
// Obtiene los valores enviados desde el formulario
//const respuestas1 = e.values;

// Agrega el código automático como primer elemento de la fila de
respuestas
respuestas.unshift(codigoAutomatico);

// Inserta las respuestas en la hoja de cálculo
hoja.appendRow(respuestas);
}
function DiffFechas(fechaEnvio) {
    // Crear un objeto Date para la fecha objetivo
    fechaEnvio = new Date(fechaEnvio);
    const anio = String(fechaEnvio.getFullYear()).slice(-2); // Obtiene los
últimos 2 dígitos del año (YY)
    const mes = String(fechaEnvio.getMonth() + 1).padStart(2, '0'); // Mes
(MM)
    const dia = String(fechaEnvio.getDate()).padStart(2, '0'); // Día (DD)
    const hora = String(fechaEnvio.getHours()).padStart(2, '0'); // Hora (HH)
    const minuto = String(fechaEnvio.getMinutes()).padStart(2, '0'); // Minuto
(MM)
    const segundo = String(fechaEnvio.getSeconds()).padStart(2, '0'); //
Segundo (SS)
    // Formatear la fecha y hora como yy:mm:dd:hh:mm:ss
    const Codefecha1 = `${anio}:${mes}:${dia}:${hora}:${minuto}:${segundo}`;
    // Obtener el tiempo actual
    //const fechaBase = new Date("2024-11-11T00:00:00");
    // Calcular la diferencia en milisegundos
    //const diferenciaMs = fechaEnvio.getTime() - fechaBase.getTime();
    // Convertir la diferencia a segundos
    //const difSecs = Math.floor(diferenciaMs/1000);
    //const difdias = Math.floor(difSecs/86400);
    //const difhoras = Math.floor((difSecs-86400*difdias)/3600);
```



```
    //const difmin = parseFloat((((difSecs-((86400*difdias)+(difhoras *
3600)))/60).toFixed(2));
    //Logger.log(`Dias: ${difdias} horas: ${difhoras} Miutos:${difmin}`);
    //const Codefecha1 =`${String(difdias).padStart(2,
'0')}.${String(difhoras).padStart(2, '0')}.${String(difmin).padStart(2,
'0')}`;
    return Codefecha1; // Devolver la diferencia en segundos
}
functionCodigoUnico(respuestas) {
    if (respuestas[0] == 'Docencia') {
        CODIGO = 'DO';
        hojaID = 'ID_HOJA ASIGANCIÓN'; // Estahoja de cálculo se crea
manualmente
    } else if (respuestas[0] == 'Investigación y/o desarrollo tecnológico') {
        CODIGO = 'IT';
        hojaID = 'ID_HOJA ASIGANCIÓN';
    } else if (respuestas[0] == 'Servicios y desarrollo de infraestructura
académica') {
        CODIGO = 'SI';
        hojaID = 'ID_HOJA ASIGANCIÓN';
    } else { // Este eje corresponde a Difusión y Divulgación
        CODIGO = 'DD';
        hojaID = 'ID_HOJA ASIGANCIÓN';
    }
    // Aquí generamos un código automático. Puedes modificar la lógica según
tus necesidades.
    const codigoAutomatico = `${CODIGO}-${CodeFecha}`; // Genera un código
único basado en el tiempo
    return codigoAutomatico
    Logger.log(`El código único de identificación es: ${codigoAutomatico}`);
}
```


5.- CerrarRegistro.gs

```
function cerrarRecepcionRegistro() {  
    // Reemplaza "TU_FORM_ID" con el ID de tu formulario de Google  
    var formId = 'form_ID';  
    var formulario = FormApp.openById(formId); // Abre el formulario por su  
ID  
  
    // Cerrar recepción de respuestas  
    formulario.setAcceptingResponses(false);  
  
    // Opción para agregar un mensaje que se muestre a los encuestados  
    formulario.setCustomClosedFormMessage('La recepción de respuestas ha  
cerrado. Gracias por su participación.');
```

```
    Logger.log('La recepción de respuestas ha sido cerrada.');
```

```
}
```


6.- cosasAceptacion.gs

```
function myFunction(Aceptacion) {  
  // Este script sirve para enviar correos masivos/personalizados a los  
  // participantes del 3er encuentro de TAs.  
  // Los datos del nombre del autor de correspondencia y el correo los toma  
  // del formulario.  
  // El texto que pondremos en el cuerpo del correo lo redactara Lety.  
  // Otra cosa que hay que hacer es crear una carpeta en drive, dentro del eje  
  // tematico, para cada autor y que ponga ahí su video.  
  // Tenemos que mandar una liga personalizada para lograr esto.  
  //¡Empezamos!  
  // Abre el formulario  
  var form = FormApp.openById('FORM_ID'); // Reemplaza 'form_id' por el ID  
  // de tu formulario  
  var responses = form.getResponses(); // Obtiene todas las respuestas  
  var form_video = 'Liga del video';  
  // Obtiene un arreglo de respuestas:  
  responses.forEach(function(response) {  
    var itemResponses = response.getItemResponses();  
    var respuestas = [];  
    // Obtiene la marca de tiempo de la respuesta  
    var fechaEnvio = response.getTimestamp();  
    itemResponses.forEach(function(itemResponse) {  
      respuestas.push(itemResponse.getResponse());  
    });  
    // Solo va a funcionar por eje temático a la vez  
    if (respuestas[0] == 'Docencia') {  
      email = "cuenta1@coordinadorEje,cuenta2@coordinadorEje";  
      //,eduardodominguez@filos.unam.mx";  
    } else if (respuestas[0] == 'Investigación y/o desarrollo tecnológico')  
    {  
      email = "cuenta1@coordinadorEje,cuenta2@coordinadorEje";  
      //,mariacarbajomata@comunidad.unam.mx,castillal@unam.mx";  
    } else if (respuestas[0] == 'Servicios y desarrollo de infraestructura  
académica') {  
      email = "cuenta1@coordinadorEje,cuenta2@coordinadorEje";  
    } else {  
      email = "cuenta1@coordinadorEje,cuenta2@coordinadorEje";  
    }  
  });  
}
```



```
    }  
    //if (respuestas[0] == 'Servicios y desarrollo de infraestructura  
académica') {  
    //if (respuestas[0]=="Docencia") {  
    if (respuestas[0] == 'Investigación y/o desarrollo tecnológico') {  
    //if (respuestas[0] == 'Difusión, divulgación y extensión') {  
        // Identifica al autor de correspondencia, var autor. A este valor  
habrá que dirigir el correo, si es lo que queremos.:  
        const autores = respuestas[2].split(',');  
        var autor = autores.find(autor => autor.includes('*'));  
        autor = autor.replace('*', '').trim();  
        Logger.log(autor);  
        // Aquí se puede poner el nombre del autor cuyo trabajo haya sido  
rechazado para que en ese caso no envíe el correo de aceptación.  
        if (autor === 'AUTOR1' || autor === 'AUTOR2') {  
            Logger.log('Estas dentro de la excepcion')  
            return;  
        };  
  
        // Se genera en el directorio del eje y dentro del directorio videos  
el directorio del autor para que ah[i] comparta su video:  
        var LastName = autor.split(" ");  
        var direcAutor = `${LastName[0]}${LastName[1]}`;  
        Logger.log(respuestas[0]+' Autor: '+ direcAutor);  
        Logger.log('Email: ' + respuestas[5]);  
        var fondoID = "ID del Archivo a compartir (en este caso el fondo  
para el video)";  
        var fondoFile = DriveApp.getFileById(fondoID);  
        //var enlaceAutor = folderVideoAutor.getUrl();  
        const message = 'Estimad@ participante,\n' +  
            'Por medio del presente le informamos que su resumen  
para el 3er. Encuentro de Técnicos Académicos, ha sido aceptado.\n' +  
            'El resumen deberá acompañarse con un video, donde  
se exponga el trabajo realizado, es importante seguir las siguientes  
especificaciones:\n' +  
            '1. Utilizar la plantilla:  
Fondoeimagendiapositiva.jpg (adjunta en el presente correo).\n' +  
            ' En el caso de que el video explicativo se  
grabe mostrando su rostro, la plantilla deberá de configurarse como fondo '+
```



```
        ' y en caso de que el video explicativo sea una
presentación o diapositivas, la plantilla deberá utilizarse como fondo de
este material.\n' +
        '2. Duración máxima de 5 minutos.\n' +
        '3. Formato .mp4 horizontal, tamaño máximo 60MB.\n'
+
        'La fecha limite de entrega del video es el 2 de
mayo. La entrega se realiza mediante el siguiente formulario:\n'+
        form_video + '\n' +
        'El 21 de marzo se publicará el programa final y se
le hará saber si sus trabajos (resumen y video) se presentarán en mesa
temática y/o repositorio.\n';
    const Subject = 'Información 3er encuentro de TAs';
    enviarCorreo(respuestas[5], Subject, message, email, fondoFile);
    Logger.log('Estas aqui: ' + message);
    //}
    };
    });
}
```


A N E X O III

Anexo III: Formulario para evaluaciones

Evaluación de Resumen

Nota importante para el evaluador, información confidencial sólo para revisores.

Antes de llevar a cabo la valoración del resumen es recomendable que tome en cuenta algunos criterios que deberán cumplir las contribuciones para determinar en que modalidad será aceptado o en su defecto dictaminar que el trabajo no cumple.

1. Aceptado para exposición en mesa temática: Es un trabajo bien estructurado, ortografía y redacción correctas. Se puede observar que la realización de actividades culmina en productos académicos susceptibles de evaluarse y valorarse en función de los objetivos misionales de los Programas Institucionales de la UNAM.

2. Aceptado para publicación en repositorio: Trabajo estructurado, bien redactado y organizado pero no es tan evidente el producto académico asociado a las actividades descritas.

3. No cumple: No hay estructura, faltas de ortografía y/o redacción graves. No hay congruencia entre los apartados del resumen.

A continuación, se mostrarán diferentes secciones con los rubros a valorar, por lo cual le solicitamos que señale si el resumen **CUMPLE, CUMPLE CON OBSERVACIONES O NO CUMPLE**, en cuyo caso, en el espacio correspondiente deberá hacer los comentarios pertinentes para su mejora o rechazo.

** Indica que la pregunta es obligatoria*

1. Correo *

2. Título del resumen *

3. Eje temático del resumen

Marca solo un óvalo.

- Docencia
- Investigación y/o desarrollo tecnológico
- Servicios y desarrollo de infraestructura académica
- Difusión, divulgación y extensión

4. Veredicto respecto a la valoración del resumen.

Marca solo un óvalo.

- Aceptado para exposición en mesa temática *Salta a la pregunta 5*
- Aceptado para publicación en repositorio *Salta a la pregunta 15*
- No cumple *Salta a la pregunta 24*

Aceptado para exposición en mesa temática

5. El título del manuscrito refleja con claridad su contenido. *

Marca solo un óvalo.

- Cumple
- Cumple con observaciones
- No cumple

6. Las palabras clave hacen referencia al tema importante del trabajo. *

Marca solo un óvalo.

- Cumple
- Cumple con observaciones
- No cumple

7. El trabajo se encuentra correctamente escrito en lo referente a la redacción, gramática y ortografía. *

Marca solo un óvalo.

- Cumple
- Cumple con observaciones
- No cumple

8. **Metodología.** Se especifica el diseño de los procedimientos y metodología utilizada. *

Marca solo un óvalo.

- Cumple
- Cumple con modificaciones
- No cumple

9. **Resultados.** Contiene la comparación del objetivo, la metodología y lo esperado. *

Marca solo un óvalo.

- Cumple
- Cumple con modificaciones
- No cumple

10. **Referencias.** Las fuentes citadas en el texto se encuentran incluidas en las referencias y viceversa.

Marca solo un óvalo.

- Cumple
- Cumple con modificaciones
- No cumple

11. Comentarios de las limitaciones del documento. *

12. Recomendaciones generales para el resumen (del evaluador al ponente) *

13. Nombre del evaluador/a *

14. En escala de 1 al 5, donde 5 es la mayor puntuación, que calificación otorga al trabajo para presentarse en el 3er. Encuentro de TA *

1 2 3 4 5

Aceptado para publicación en repositorio

15. El título del manuscrito refleja con claridad su contenido. *

Marca solo un óvalo.

- Cumple
- Cumple con observaciones
- No cumple

16. Las palabras clave hacen referencia al tema importante del trabajo. *

Marca solo un óvalo.

- Cumple
- Cumple con observaciones
- No cumple

17. El trabajo se encuentra correctamente escrito en lo referente a la redacción, gramática y ortografía. *

Marca solo un óvalo.

- Cumple
- Cumple con observaciones
- No cumple

18. **Metodología.** Se especifica el diseño de los procedimientos y métodos utilizados. *

Marca solo un óvalo.

- Cumple
- Cumple con modificaciones
- No cumple

19. **Resultados.** Contiene la comparación del objetivo, la metodología y lo esperado. *

Marca solo un óvalo.

- Cumple
- Cumple con modificaciones
- No cumple

20. **Referencias.** Las fuentes citadas en el texto se encuentran incluidas en las referencias y viceversa. *

Marca solo un óvalo.

- Cumple
- Cumple con modificaciones
- No cumple

21. Comentarios de las limitaciones del documento. *

22. Recomendaciones generales para el resumen (del evaluador al ponente) *

23. Nombre del evaluador/a *

No cumple

24. El título del manuscrito refleja con claridad su contenido. *

Marca solo un óvalo.

- Cumple
- Cumple con observaciones
- No cumple

25. Las palabras clave hacen referencia al tema importante del trabajo. *

Marca solo un óvalo.

- Cumple
- Cumple con observaciones
- No cumple

26. El trabajo se encuentra correctamente escrito en lo referente a la redacción, gramática y ortografía. *

Marca solo un óvalo.

- Cumple
- Cumple con observaciones
- No cumple

27. **Metodología.** Se especifica el diseño de los procedimientos y métodos utilizados. *

Marca solo un óvalo.

- Cumple
- Cumple con modificaciones
- No cumple

28. **Resultados.** Contiene la comparación del objetivo, la metodología y lo esperado. *

Marca solo un óvalo.

- Cumple
- Cumple con modificaciones
- No cumple

29. **Referencias.** Las fuentes citadas en el texto se encuentran incluidas en las referencias y viceversa. *

Marca solo un óvalo.

- Cumple
- Cumple con modificaciones
- No cumple

30. Comentarios de las limitaciones del documento. *

31. Recomendaciones generales para el resumen (del evaluador al ponente) *

32. Nombre del evaluador/a *

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

ANEXO IV

Anexo IV: Códigos para Evaluaciones

1.- *submitted.gs*

```
function onFormSubmit(e) { //onFormSubmit es para manejar formularios de
google
  // Obtener respuestas del formulario
  var itemResponses = e.response.getItemResponses();
  var email = e.response.getRespondentEmail();
  const respuestas = []
  itemResponses.forEach(r=>{
    const respuesta = r.getResponse()
    respuestas.push(respuesta);
  });
  var message1 = "Confirmamos de recibido la evaluación realizada al
trabajo\n" +
    `      ${respuestas[0]}      ".\n`+
    "Agradecemos su colaboración. Al finalizar el periodo de
recepción de resúmenes le haremos llegar\n" +
    "su constancia correspondiente.\n"+
    "Atentamente,\n"+
    `Coordinación eje temático de ${respuestas[1]}\n`;
  var subject1 = "Confirmación de Evaluación recibida.";
  // Para obtener la dirección URL del formulario que se acaba de enviar:
  var Formsubmitted = e.response; // Obtiene la respuesta del formulario
  var urlEdicion = Formsubmitted.getEditResponseUrl(); // Obtiene la URL para
editar la respuesta
  //var fechaEnvio = Formsubmitted.getTimestamp();
  if (respuestas[1] == 'Docencia') {
    //folderejeID = '1wBuVsDfP_IkkJYfRVumDRRy7X_f3gj3L';
    emailAddress =
"ivonne@igeofisica.unam.mx,eduardodominguez@filos.unam.mx"; // Cambia por
las direcciones correspondientes
  } else if (respuestas[1] == 'Investigación y/o desarrollo tecnológico') {
    emailAddress =
"ivonne@igeofisica.unam.mx,castillal@unam.mx,mariacarbajomata@comunidad.una
m.mx";//
  } else if (respuestas[1] == 'Servicios y desarrollo de infraestructura
académica') {
    //folderejeID = '1lpUvdJVTYR8oyzZy98yw-D0e2XsFeqCL';
```



```
    emailAddress =  
"ivonne@igeofisica.unam.mx,lgarcias@enes.unam.mx,egaliciae@enes.unam.mx";//  
,sifs23mx@yahoo.com.mx,  
} else {  
    //folderejeID = '1Ku6RhbABWIZK7qu29Rp5hhxmYfCMHETv';  
    emailAddress =  
"ivonne@igeofisica.unam.mx,mgdavalos@encit.unam.mx,anarosa@geografia.unam.m  
x"; //,sifs23@gmail.com  
}  
var message = `Se ha recibido la revisión del resumen ${respuestas[0]}.\\n`  
+  
    `El evaluador que ha enviado la revisión es  
${respuestas[11]}\\n` +  
    `Ya puedes revisar sus opiniones\\n`;  
  
subject = `Evaluación del resumen ${respuestas[0]}.`;   
enviarCorreo(email, subject1, message1, emailAddress);  
enviarCorreo(emailAddress, subject, message);  
}
```